

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФОНЕТИКИ И ОРФОЭПИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Туйчибоева Асал Абдужамоловна

Учительница русского языка 4-СГОШ Фуркатского района
Ферганской области

Аннотация: В данной статье даются сведения о значении фонетико-орфоэпической работы в обучении русскому языку учащихся национальной школы.

Ключевые слова: фонетика, орфоэпические нормы, морфем, слов, фразеологических единиц, твердых — мягких согласных.

Обучение фонетике русского языка в национальной школе имеет целью обеспечить одну из важнейших сторон устной речи - произносительную. Значение правильного произношения определяется его коммуникативной функцией. От орфоэпической грамотности зависит не только эстетическая, но, что очень важно, смысловая сторона речи: «известно, что большие отклонения от норм произношения ведут к непонятности речи, вызывают нарушение процесса устного обмена мыслями». Являясь основным строительным материалом для конструирования слов, словосочетаний и предложений, звуки речи делают их доступными для восприятия слухом, дифференцируют значимые единицы языка. Фонетико-орфоэпическая работа тесно связана с усвоением орфографии. Учет особенностей русской письменной речи и ее орфоэпическое воплощение входят в содержание методики русской фонетики в национальной школе. Усваивая фонетический учебный материал и орфоэпические нормы русского языка, учащиеся национальной школы овладевают материальной базой речи - звуковыми знаками - и нормами их функционирования в составе единиц других уровней - морфем, слов, фразеологических единиц, предложений в устной речи, а также отражением их

в письменной речи. Таким образом, успешное овладение фонетико-орфоэпическим материалом предопределяет, наряду с выработкой навыков русского литературного произношения, расширение лексико-фразеологического запаса, усвоение грамматических форм и конструкций и обеспечение орфографических знаний по русскому языку учащихся национальной школы. Решение лингводидактических проблем русской фонетики и орфоэпии базируется на научно обоснованном определении содержания этого учебного материала для национальной школы. В содержание понятия «фонетико-орфоэпический минимум русского языка для национальной школы» входят в качестве его составляющих необходимые сведения по фонетике русского языка, по системной организации его фонем, определенный список орфоэпических норм, обеспечивающих восприятие и передачу нормальной русской речи.

Учебными единицами минимума являются члены фонологической системы и их классы (подсистемы), слоговые структуры, звуковые (или фонемные) позиции, акцентные структуры, орфоэпические нормы. На материале предложения изучаются интонационные конструкции русского языка. Интонационный материал относится к учебному материалу орфоэпического характера. Однако обучение ему возможно проводить при изучении синтаксических конструкций. Методически целесообразно в национальной школе обучать интонированию «с голоса» учителя, так как изучение интонационных конструкций для учащихся национальной школы сложно. Кроме того, только методом имитации можно передать весь комплекс интонационных характеристик. В основе отбора и презентации учебного материала по фонетике и в основе выработки орфоэпических навыков должен лежать лингвистический принцип - представление о языке в целом и о разных его уровнях как о единстве системно организованных элементов. Выбор лингвистического критерия в качестве определяющего и организующего способствует адекватному, экономному представлению учебного материала по фонетике, а значит, и эффективному его усвоению. Минимизация учебного

фонетического материала имеет свою специфику. В фонетическом минимуме, независимо от целей обучения, должно быть представлено все фонологическое ядро языка - система его фонем. Однако минимизация фонетико-орфоэпического учебного материала - это реальная задача, и осуществляется она на основе отбора «фонемных сочетаний, ритма и интонации в связи с допустимостью альтернатив и множества способов комбинировать названные признаки». Сложный (составной) характер фонетикоорфоэпического учебного материала предопределяет разницу в минимизации его частей. Фонетико-орфоэпический минимум решает также задачи определения учебного материала в соответствии с целями отдельных этапов обучения. Место фонетико-орфоэпического минимума в общей структуре учебного курса русского языка определяется его расположением и лингводидактической спецификой. Одной из задач обучения русскому языку в национальной школе на продвинутом этапе является систематизация отдельных знаний по русскому языку, в частности отдельных фонетикоорфоэпических знаний, полученных в начальных классах.

Учитель русского языка в национальной школе должен максимально серьезно и творчески подойти к выработке навыков аудирования для решения артикуляционных проблем. Так, например, входящие в состав класса звонких — глухих, твердых — мягких согласных пары объединяют единицы, минимально отличающиеся друг от друга.

К акустической характеристике твердо артикулируемого согласного добавляется лишь один элемент — мягкость, и эта разница в один элемент отличает друг от друга все входящие в пары единицы.

Литература:

1. Бакеева Н.З. Методика преподавания русского языка в национальной школе. М., 1986
2. Бернштейн С.И. Вопросы обучения произношению. – В кн.: Вопросы фонетики и обучение произношению. М., 1975